

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASINING TURLI HUDUDLARIDA YETISHTIRILGAN SANOAT PILLALARINI TEXNOLOGIK KO‘RSATKICHLARINI BAHOLASH USULLARI

Batirova Aziza Negmuratovna¹, Umarov Shavkat Ramazanovich², Kamalova Rano
Tursinbaevna³

¹Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti, q.x.f.d.

²Toshkent davlat agrar universiteti professori, q.x.f.d.

³Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18941563>

Annotatsiya. Ushbu maqola Qoraqalpog‘iston Respublikasining o‘ziga xos tabiiy iqlim sharoitiga ega turlı hududlarida yetishtirilgan sanoat pillalarini texnologik ko‘rsatkichlarini baholash usullariga bag‘ishlangan ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishdagi maqsad va vazifalarni belgilashga qaratilgan. Ushbu tadqiqotni bajarishda foydalaniladigan tajriba sxemasi ham keltirilgan.

Kalit so‘zlar: tut ipak qurti, biologik, pilla, mahsuldorlik, hosildorlik, turli hududlar, ekologik sharoitlar, iqlim, harorat, namlik, mahalliy, xorijiy.

Аннотация. Данная статья посвящена определению цели и задач проведения научного исследования направленных на определение методов оценки технологических показателей промышленных коконов, выращенных в различных регионах Республики Каракалпакстан с учетом специфических природных климатических условий. Также представлена экспериментальная схема, использованная в данном исследовании.

Ключевые слова: тутовый шелкопряд, биологический, кокон, продуктивность, урожайность, различные регионы, экологические условия, климат, температура, влажность, местный, зарубежный.

Abstract. This article defines the goals and objectives of a scientific study aimed at assessing the performance of industrial cocoons grown in various regions of the Republic of Karakalpakstan, taking into account specific natural climatic conditions. The experimental design used in this study is also presented.

Keywords: silkworm, biological, cocoon, productivity, yield, various regions, environmental conditions, climate, temperature, humidity, local, international.

Mavzuning dolzarbligi. Hozirgi kunda dunyoda tayyor ipak mahsulotlarining 90-92 foizi Xitoy Xalq Respublikasi va Hindiston davlatlarida ishlab chiqariladi. Sanoat mahsulotining qolgan 8-10 foizi esa Braziliya, Tayland, O‘zbekiston, Vetnam va Janubiy Koreya kabi bir qator davlatlar hissasiga to‘g‘ri keladi. Bugungi kunda tayyor ipak matolarining bozordagi xalqaro savdo aylanmasi 2,5-3,0 milliard dollardan ortiqni tashkil etmoqda. Bunda Xitoy Xalq Respublikasi – 49,2 foiz, Italiya – 17,0 foiz, Hindiston – 7,1 foiz, Fransiya – 6,1 foiz va O‘zbekiston – 0,05 foizni tashkil etib, ipak matolari eksportining qolgan qismi esa boshqa davlatlar ulushiga to‘g‘ri keladi.

Dunyo miqyosida pilla yetishtiruvchi mamlakatlarning geografik joylashuvini inobatga olgan holda, turli iqlim sharoitlariga moslashgan, ayniqsa yuqori harorat, qurg'ochilik hamda past namlikka chidamli ipak qurtining yangi zot va duragaylarini yaratish borasida ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Bu borada ipakchilik ilm-fani rivojlangan Yaponiya, Xitoy Xalq Respublikasi, Hindiston, Vetnam va Janubiy Koreya kabi davlatlarning ilmiy markazlarida, o'zgaruvchan tabiiy iqlim sharoitlarining salbiy ta'sirini kamaytirish maqsadida turli biologik faol moddalar, organik polimer birikmalardan foydalanish yo'nalishida bir qator ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Hozirda genetika va seleksiya jarayonlarining yangi samarali uslubiyatlaridan foydalangan holda mamlakatimizning o'ziga xos o'zgaruvchan tabiiy iqlim sharoitiga mos duragaylar yaratish hamda pilla hosildorligi va texnologik xususiyatlariga turli ekologik omillar ta'sirini kamaytirish borasida yangi ilg'or texnologiyalarni yaratish va ularni ishlab chiqarishga tadbiiq qilish, ayniqsa Qoraqalpog'iston Respublikasining o'ziga xos o'zgaruvchan issiq va quruq havo harorati sharoitida sifatli pilla xomashyosi yetishtirish bilan bir qatorda yetishtirilgan pilla mahsulotining texnologik jihatdan sanoatbopligini ta'minlash bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi.

Ilmiy tadqiqotni amalga oshirishda mahalliy va xorijiy ipakchi va texnolog olimlar tomonidan amalga oshirilgan ko'p yillik ma'lumotlar tahliliiy o'rganilib, bajarilgan ishlarga qiyosiy baho beriladi va zarur holatlarda ushbu bajarilgan tadqiqot ma'lumotlaridan iqtiboslar keltiriladi. Jumladan, fermer xo'jaliklari va pillaga dastlabki ishlov berish korxonalarida texnologik xususiyatlari yuqori pilla xomashyosi yetishtirish agrotexnik tadbirlarini o'tkazish borasidagi [1] tadqiqotlarda tut ipak qurtining texnologik belgilariga yoz mavsumining yuqori harorati sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkinligi, shuning uchun takroriy boqish davrida ipak qurtini parvarishlash jarayonida gigrotermik sharoitni maksimal darajada bahorgi rejimga yaqinlashtirishni olimlar tavsiya beradilar. [2] tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ko'paytirish uchun noqulay sharoitlarga moslashgan tut ipak qurti zot va duragaylarini tanlashda tut ipak qurtining jahon kolleksiyasida saqlanadigan va asosiy mahsuldorlik xususiyatlari yuqori bo'lgan jinsi bo'yicha nishonlangan va nishonlanmagan zotlardan foydalanish samaradorligi ko'rsatilgan hamda [3] ning tadqiqotida yangi mahalliy duragay pillalarini chuvish va yuqori sifatli xom ipak olish texnologiyasini takomillashtirish borasidagi tadqiqotlar olib borilgan.

Tadqiqotning asosiy maqsadi Qoraqalpog'iston Respublikasining turli hududlari o'zgaruvchan tabiiy iqlim sharoitlarida parvarishlangan turli seleksiyaga mansub tut ipak qurti sanoat duragaylari pillalarining texnologik xususiyatlarini tahliliiy o'rganishdan iborat.

Ushbu ishlarni amalga oshirishda quyidagi vazifalarni: Qoraqalpog'iston Respublikasining ekologik og'ir sharoitida parvarishlangan ipak qurtlari sanoat duragaylarining biologik (tuxumlar jonlanishi, qurtlar hayotchanligi, kasallanish foizi), pilla mahsuldorlik ko'rsatkichlari (tirik pilla vazni, 1 qutidan olinadigan hosildorlik) hamda turli hududlarda yetishtirilgan pilla xomashyosining texnologik, fizik-mexanik xususiyatlarini mahalliy va xorijiy sanoat duragaylari asosida tahliliiy o'rganib, iqtisodiy samaradorligini baholash kabi ilmiy muammolar hal etiladi.

Tadqiqotlarni amalga oshirishda Qoraqalpog'iston Respublikasining 2 ta hududi, ya'ni yuqori Beruniy, o'rta Amudaryo tumanlari tanlab olinib, 2026 yil bahor mavsumidan boshlab turib har bir hududda sanoat duragaylaridan 3 qaytarilishda guruhlar shakllantirilib, qurt boqish ishlari rejalashtirildi. Qurt boqish va pilla yetishtirish jarayonlarini amalga oshirishda «Oq pillali duragaylarni parvarishlash agrotexnologiyasi» uslubiyoti hamda pilla qobig'ini texnologik, fizik-

mexanik xususiyatlarini aniqlash uslubiyotlaridan foydalanish rejalashtirilgan. Tadqiqot ishlarini quyidagi tajriba sxemasi asosida amalga oshiriladi (1-rasm).

1-rasm. Tajriba sxemasi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Batirova A.N., Umarov Sh.R., Axmedov J.A. “Sanoat pillalari sifatini oshirish va texnologik ko‘rsatkichlarini baholashning yangi agrotexnik usuli”. Uslubiy qo‘llanma. Toshkent, 2021.
2. Abdrimova G.E. “Ekologik og‘ir sharoitga moslashgan tut ipak qurti duragaylarini yaratish va tatbiq qilish”. Qishloq xo‘jaligi fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent, 2018 y.
3. Gulamov A.E. “Yangi mahalliy duragay pillalarini chuvish va yuqori sifatli xom ipak olish texnologiyasini takomillashtirish”. Doktorlik dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent, 2016 y.